

Primer Simposio Internacional de Investigación Cultural
Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) “Juan Marinello”
17 al 20 de septiembre de 2024

Ponencia: Las teorías de aclimatación en las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País*.

Autor: Osmara Mesa Cumbreira

Institución: Instituto Cubano de Antropología

País: Cuba

Provincia: La Habana

Línea temática: Antropología Sociocultural

Contacto: omcantropologia@gmail.com

Resumen:

El órgano difusor de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) constituye una de las primeras revistas científicas de Cuba y ofrece un corpus fundamental para comprender la recepción y adaptación de las doctrinas antropológicas en el contexto colonial. En sus páginas se identifican expresiones vinculadas a las teorías aclimatacionistas, que este estudio sistematiza como parte de un proyecto orientado a reconstruir la trayectoria de la antropología sociocultural en el país. Se analizan extractos, fragmentos y traducciones de autores extranjeros divulgados por la SEAP, junto con producciones locales que reflejan la apropiación de estas ideas en relación con problemáticas nacionales concretas. El examen de estos textos permite reconocer la influencia de las doctrinas aclimatacionistas en los modos de habitar la Isla, tanto en su distribución espacial como en hábitos, costumbres y prácticas culturales del siglo XIX, y evidencia el papel de la ciencia en la configuración de proyectos de nación.

Palabras clave: Memorias de la SEAP; teorías aclimatacionistas; antropología sociocultural; Cuba; siglo XIX.

Las teorías de aclimatación en las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País*

Introducción

El presente estudio forma parte del informe de investigación *Fundamentos para un pensamiento antropológico en Cuba: Las Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País (1793-1896)*, presentado en 2023 como resultado parcial del proyecto *La Antropología sociocultural en Cuba. Reconstruyendo el pasado y cimentando el futuro*. Se centra en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana¹ y, en particular, en su papel en el desarrollo y difusión de ideas antropológicas en la Isla, expresadas principalmente en sus *Memorias*.

Este órgano difusor, considerado una de las primeras revistas científicas de Cuba, constituye una fuente imprescindible para la reconstrucción de la antropología desde una perspectiva situada, en consonancia con las llamadas antropologías “subalternas” (Restrepo, 2006), “periféricas” (Stocking, 1982) y “del Sur” (Krotz, 1993, 2011, 2013). Aunque las *Memorias* no contienen una literatura antropológica en sentido estricto,² sí ofrecen indicios sobre el peculiar camino que esta disciplina fue tomando en el país. Como señala Valdés Bernal, la antropología cubana “tiene como hilo conductor los esfuerzos por explicar la diversidad interna y su integración o no en los proyectos de nación” (2020, p. 9).

Entre las diversas ideas vinculadas a la antropología que circulaban en sus páginas, las *teorías de la aclimatación* ocuparon un lugar privilegiado, reflejando una de las preocupaciones centrales de las élites criollas y del gobierno colonial: su repercusión en los procesos de colonización y en la configuración de la nación.

¹ Conocida también como la Real Sociedad Patriótica de la Habana, fue fundada en 1793. Esta prestigiosa institución sirvió de foro para la promoción de las diversas esferas de la sociedad colonial cubana. Agrupó a las más prestigiosas personalidades e intelectuales criollos de la época, los cuales trabajaron con esmero en el progreso de la isla de Cuba. La fundación de esta sociedad fue un paso importante en la formación de la nacionalidad cubana. Entre sus integrantes se encontraban figuras importantes como: José Agustín Caballero, Francisco de Arango y Parreño, Tomás Romay, Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco, entre otros.

² Autores como Jossiana Arroyo han contribuido con sus trabajos a matizar la mirada sobre los textos «no antropológicos». La autora parte de la premisa de que se puede leer la etnografía como texto literario y la literatura como documento histórico. Según ella, en Cuba, al igual que en Brasil, la escritura etnográfica ha combinado tradicionalmente el realismo científico con varios temas recurrentes en la literatura de ficción. (Esta mutua influencia de los géneros etnográficos y literarios se ilustra claramente en el análisis que realiza la autora de la primera novela de Alejo Carpentier *¡Ecué-Yambo-Ó!*). Véase Jossiana Arroyo. *Trasvestismos culturales: Literatura etnográfica en Cuba y Brasil*, Univesidad de Pittsburg, 2003.

A partir del análisis de los textos publicados en las *Memorias*, este estudio busca comprender cómo estas doctrinas fueron asimiladas por la academia cubana decimonónica y adaptadas al contexto colonial. Se propone, en este sentido, vislumbrar la relación entre *textualidad* y *contextualidad* (Torres-Cuevas, 2018), atendiendo no solo a las doctrinas antropológicas explícitas, sino también a las mediaciones, motivaciones y subjetividades que acompañaron su formulación.

En lo que sigue, se examinan las principales doctrinas aclimatacionistas del periodo y sus expresiones en las *Memorias*, tanto a través de traducciones y extractos de autores extranjeros como de trabajos elaborados por intelectuales cubanos en torno a problemáticas nacionales específicas.

Los debates aclimatacionistas del siglo XIX

Desde los procesos de colonización del «Nuevo Mundo», una de las preguntas centrales para los europeos fue cómo lograr la efectiva aclimatación de los colonizadores a los climas tórridos de América y, en consecuencia, garantizar la viabilidad de la empresa colonial.

Las raíces de estas preocupaciones se remontan a la tradición hipocrática. En *Aguas, aires y lugares*,³ Hipócrates relacionó las epidemias con el clima y con el temperamento humano. Heródoto, aunque de manera menos explícita, también mostró una tendencia hacia el determinismo ambiental.⁴ Durante la Ilustración, estas convicciones se revitalizaron en obras como *De l'Esprit des Lois* (1748) de Montesquieu y en la *Histoire Naturelle* (1749) de Leclerc, conde de Buffon. Como señala Urteaga (1993), la influencia del clima fue un lugar común entre los tratadistas europeos del siglo XVIII; desempeñando un papel crucial en la teoría etiopatológica, la teoría de las razas y la reflexión histórico-política.

En este horizonte epistémico, y al calor de los viajes de exploración y la expansión colonial, la geografía médica se consolidó como disciplina clave. La distribución geográfica de las patologías y la topografía de las regiones se convirtieron en herramientas imprescindibles para los colonos y ejércitos. Las monografías médico-geográficas del siglo XVIII ofrecían información demográfica,

³ Los *Tratados hipocráticos* (*Corpus hippocraticum*) son un conjunto de unos cincuenta escritos médicos que abarcan más de mil páginas y que se han atribuido clásicamente a Hipócrates. La mayor parte de estos escritos fue redactada entre los siglos V y IV a. C. El tratado *Sobre aires, aguas y lugares* es el primer estudio sobre la influencia del clima, la latitud y el entorno en la salud.

⁴ Sobre el determinismo ambiental en estos dos autores véase el artículo de José Antonio García González, “El determinismo ambiental en dos autores clásicos: Hipócrates y Heródoto”, en *Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia*, 27, 2005, pp. 307-329.

ambiental y epidemiológica, permitiendo comparar la morbilidad diferencial entre colonos y poblaciones autóctonas. Estos datos, especialmente de zonas tropicales, evidenciaban los riesgos que implicaban los desplazamientos desde climas fríos hacia el Caribe insular.

Para la época, era casi incuestionable que el clima y las condiciones ambientales determinaban la salud humana. Sin embargo, persistían interrogantes fundamentales: ¿cómo afectaba el clima a las distintas “razas”? ¿Qué relación existía entre el color de la piel, u otros rasgos físicos y la naturaleza del suelo o la altitud? ¿Cómo explicar la diversidad física del género humano y su desigual adaptación a los distintos climas? (Urteaga, 1993, p.12)

En términos prácticos, las teorías de la aclimatación intentaron responder a estas preguntas y ofrecer soluciones a las limitaciones que enfrentaban los colonos y soldados. Entrado el siglo XIX, el debate se polarizó en dos posturas opuestas. Según Caponi (2007), estos dos posicionamientos estarían representados por las ideas de Geoffroy Saint-Hilaire⁵ y las de Jean Christian Marc Boudin.⁶ Ambas posiciones compartían el concepto de clima asumido por Humboldt,⁷ -que abarcaba un grupo de elementos más allá de la temperatura y sus variaciones-, sin embargo, lo asumían desde perspectivas distintas.⁸

Saint-Hilaire defendía la aclimatación como proceso transmisible a la descendencia, mientras Boudin cuestionaba la flexibilidad del individuo y negaba su transmisión hereditaria. Saint-Hilaire

⁵ Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861). Zoólogo francés, hijo del también zoólogo Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Destaca entre sus obras *Acclimatation et domestication des animaux utiles* (1849) y su *Historie naturelle générales des règnes organiques* (en 3 volúmenes, 1854-1862) que no tuvo tiempo de completar. Fue uno de los más célebres investigadores de la *teratología*.

⁶ Jean Christian Marc Boudin (1806-1867). Médico militar y antropólogo francés. Reconocido como autor de la primera obra sistemática sobre geografía médica, *Traite de géographie et de statistique médicales*, 1857.

⁷ El clima para Humboldt implicaba hablar de una variedad de fenómenos asociados, designaba “el conjunto de variaciones atmosféricas que afectan á los organismos tales como temperatura, humedad, cambios de presión atmosférica, la calma de la atmosfera, los vientos, la tensión mas o menos fuerte de la electricidad atmosférica, la pureza del aire, la presencia de miasmas mas o menos deletéreos, el grado de transparencia y serenidad del cielo (Humboldt citado en Saint-Hilaire, 1854, p. 116).

⁸ Para más información respecto a las teorías aclimatacionistas véase el trabajo de Sandra Caponi, “Sobre la aclimatación: Boudin y la geografía médica”, en *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v.14, n.1, pp.13-38, ene-mar, 2007.

se aproximaba a las teorías transformistas de Buffon y Lamarck,⁹ mientras Boudin se alineaba con el fijismo de Cuvier.¹⁰

Estas posiciones reflejaban tensiones más amplias entre el monogenismo y poligenismo, y entre transformismo y fijismo. En el círculo académico cubano, dominado por una elite criolla de origen hispano y católico, predominaba la tendencia monogenista, aunque sin una adhesión plena a las posturas transformistas o fijistas.¹¹ En las *Memorias* de la SEAP, la cuestión de la aclimatación se trató principalmente desde el determinismo ambiental, sin que la transmisibilidad de las influencias del medio a la descendencia constituyera un eje de debate significativo.¹²

Población, raza y aclimatación: el problema de la colonización en Cuba

En el siglo XIX, el uso extensivo de la estadística permitió constatar la elevada mortalidad de colonos y soldados en las regiones tropicales, así como el desbalance entre natalidad y mortalidad. Estas evidencias impulsaron a los círculos científicos a elaborar propuestas para lograr la aclimatación del hombre a las exigencias climáticas de estos territorios.

Siendo Cuba una de las principales colonias de España, y enfrentando epidemias como la fiebre amarilla, la cuestión de la aclimatación adquirió un carácter medular en los debates académicos criollos. En las *Memorias* de la Sociedad Económica de Amigos del País se publicaron artículos desde perspectivas antropológicas, sanitarias, médicas, geográficas e históricas, que reflejaban la preocupación por la composición racial y la viabilidad de los proyectos colonizadores.

⁹ Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). Naturalista francés. Formuló la primera teoría de la evolución biológica. Propuso que la gran variedad de organismos, que en aquel tiempo se aceptaba que eran formas estáticas creadas por Dios, habían evolucionado desde formas simples; postulando que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos, por su capacidad de adaptarse al ambiente: los cambios en ese ambiente generaban nuevas necesidades en los organismos, y esas nuevas necesidades conllevarían una modificación de estos que sería heredable.

¹⁰ Georges Leopold Cuvier (1769-1832). Zoólogo y estadista francés. Partiendo de sus observaciones paleontológicas, elaboró una historia de la Tierra fundamentada en el *fijismo* y el *catastrofismo*. Así, concibió la historia geológica como una historia puntuada por revoluciones o catástrofes. En tales periodos se habría producido la extinción de las especies hasta entonces existentes y su sustitución por otras. Estas nuevas especies procederían de otras regiones del planeta que se habrían salvado de la catástrofe. Esta defensa de la constancia de las especies y su oposición al *gradualismo* enfrentaron a Cuvier con la corriente transformista iniciada por Buffon y desarrollada por Lamarck.

¹¹ Muchos monogenistas abrazaron la idea del transformismo, como la corriente del monogenismo ambientalista, siendo atacados de poco ortodoxos por los Creacionistas, al igual que algunos defensores del poligenismo científico como Agassiz, trataron de conciliar esta teoría con las creencias católicas.

¹² En los *Anales* de la Real Academia de Ciencias y en el *Boletín* de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba el tema de la aclimatación fue tratado desde sus implicaciones prácticas e higiénicas hasta sus derivaciones en la fisiología humana. Los debates sobre la supuesta inmunidad de los criollos a la fiebre amarilla a partir de diferentes estudios discutidos en las sesiones públicas de la Academia, así como los estudios del médico francés Henri Dumont, proporcionaron un corpus de datos empíricos que, aunque mal interpretados desde la base de la doctrina miasmática, sostuvieron por mucho tiempo la creencia en una aclimatación por modificación de la fisiología humana.

Entre 1790 y 1815, durante el primer periodo de colonización, se impulsaron proyectos para poblar la Isla con familias canarias, con el objetivo de contrarrestar el desequilibrio entre blancos y negros (García González & Naranjo Orovio, 1991). En las *Memorias* aparecen textos que abordan tanto el blanqueamiento —como el *Discurso sobre el aumento de la población* (1817) de José Antonio Miralla y los «Acuerdos entre el gobierno y la intendencia, sobre población blanca, sobre el tráfico entre Panzacola y Apalachicola y sobre la población de Nuevitas¹³» (1818), — como informes demográficos que evidencian la diversidad étnica de la sociedad cubana, tales como: el informe de José de Aguilar, «Estado que manifiesta los moradores en cada uno de los partidos que componen la jurisdicción de Filipinas, con distinción de sexo, clases y colores» (1819) y el de Juan Miguel Calvo, «Estado de la población de la plaza de la Habana y sus barrios, dispuestos por el gobernador y el superintendente general, correspondiente al año de 1817» (1819).

Estos trabajos mostraban claramente a las autoridades coloniales, la minoría «blanca» dentro de una sociedad crecientemente multiétnica, donde el mestizaje desdibujaba las fronteras legales y sociales del color (Naranjo Orovio, 2016). A raíz de estos datos, comienzan a circular diversas propuestas, así tenemos el discurso leído en Junta Ordinaria, de Pedro Gordillo, sobre el tema: «Supuestos la inmigración de naturales de la Isla de Canarias, qué medios de fomentar la población blanca en esta Isla convendrían para atraerlos y fijarlos en la de Cuba, con mayores ventajas para esta y sin perjuicios de aquella» (1819), y el trabajo de Tomás Romay: «Memoria en que se manifiestan las ventajas que conseguirían los colonos que pretendan establecerse en esta isla, prefiriendo su parte Oriental y las reglas de higiene que deben observar para conservarse sanos» (1819).

Desde una perspectiva antropológica, estos textos revelan dos líneas de reflexión; por un lado, el interés en la influencia del clima sobre el hombre (teoría de los climas), vinculado al determinismo ambiental; por otro, la relación hombre-clima en el marco de la adaptación, que orientaba las pautas de asentamiento y convivencia en la Isla. Ejemplo de ello es la «Memoria sobre el influjo de los climas cálidos y principalmente del de la Habana, en la estación de calor», presentada en

¹³ En los primeros años del siglo XIX arribaron a la Isla exiliados procedentes de la parte española de Santo Domingo, invadida por la joven república haitiana. Con este fin, en 1801 se presentó un proyecto al Real Consulado mediante el cual las familias introducidas se instalaron en Matanzas, Jagua, Trinidad, Nuevitas, Bayamo, entre otras. También de estos primeros años existen otros informes que hacen referencia a la importación de familias españolas residentes en América o en España, elaborados entre 1812 y 1815, algunos de los cuales ponían sus miras en el desarrollo de la parte oriental del país. García González y Naranjo Orovio, 1991., op. cit., p. 142.

1824 por José Fernández de Madrid y publicada nuevamente en 1840 por su relevancia. En ella, su autor defiende la idea de la causación geográfica y por ende climática, vinculando aspectos medioambientales con la salud y el temperamento humano.

La influencia de estos aspectos sobre el físico y la moral humanas es un tema recurrente en todo el siglo XIX, por lo que no es de extrañar que surgieran investigaciones proponiendo una serie de medidas para la adaptación de los europeos a estos climas cálidos. Así, después de realizar una descripción en términos topográficos y climáticos de la Habana, donde identifica dos estaciones fundamentales «la de agua y la de seca»¹⁴, Fernández de Madrid describe los hábitos higiénicos, alimentarios y costumbres de los habaneros, de quienes dice que «el género de vida de sus habitantes no es, en general, el más conforme á los preceptos de la higiene» (1824, p.243). Así, al describir los hábitos de los «que cuentan con alguna fortuna», refiere:

[...] pasan una vida demasiado sedentaria y regalada. Se levantan de las camas muy tarde, y no hacen ejercicio por las mañanas. Las mugeres nunca salen en sus pies; sino es los domingos y días de fiesta para ir á misa solamente: para todo los demás es necesaria la volante.

A pesar de un calor excesivo, los hombres en general se visten con casaca de paño, pecado contra el clima, y funestísimo á la salud, pero así lo exige la costumbre, cuyo imperio es absoluto é irresistible.

[...] se ha estendido mucho el uso de los licores y vinos. El lujo en las mesas ha alterado los gustos sencillos de la naturaleza, y la gastronomía se ha hecho una ciencia de moda. A los alimentos simples se han sustituido los condimentados con las especies más incendiarias. Los efectos que sobre la salud deban producir en un clima como este, no es difícil conocerlos. (Ibidem, pp. 243-244)

Como se aprecia, el autor hace observaciones sobre toda una serie de hábitos europeos mantenidos aun en un clima tan cálido como el de Cuba, mostrando el poderío de la herencia cultural y también sus consecuencias.

¹⁴ Refiere que la primera es «la del calor» y la segunda «la del frío», p.243.

El estímulo violento y constante del calor, y la acción de la humedad y efluvios pantanosos sobre el temperamento sanguíneo del europeo, lo sujetan á grandes y peligrosas enfermedades en las que, ó se destruye su organismo y muere, ó se rebaja su constitución hasta ponerse en relación con el clima. (Ibidem, p.246)

En su explicación del proceso de aclimatación, toma en cuenta dos aspectos fundamentales: el externo (medidas higiénicas que incluyen aspectos morales, hábitos, etc.) y el interno (lo que llama una «constitución privilegiada»). Sobre cómo se modifica el aspecto moral en la adaptación –tanto por la acción de buenos hábitos o por la adaptación del organismo- refiere que «va perdiendo las fuerzas [el europeo] de su temperamento sanguíneo, hasta adquirir el aclimatamiento, y con él una especie de modificación moral, con carácter más apacible y una índole más suave» (Idem).

Como se puede observar, el clima constituía un determinante en la naturaleza moral del hombre, basado en teorías de temperamento influenciadas por las temperaturas y el grado de humedad relativa de las regiones geográficas. Existía la creencia generalizada -y legitimizada por las teorías hipocráticas- que en los habitantes de los trópicos las características morales se degradaban, así, la pereza y la indolencia, aparecían como siendo un efecto inevitable de la acción de las condiciones climáticas sobre los organismos. Esos cambios fisiológicos derivados del clima tórrido dejarían sus marcas en las conductas y en los comportamientos (Caponi, 2007).

Así, el europeo era considerado siempre «superior» poseedor de un temperamento sanguíneo, vigoroso, vivaz, mientras que a los naturales de climas no septentrionales se les adjudicaban numerosos defectos morales. Ante tales acusaciones, el autor advierte que no solo importa el clima en la constitución moral del hombre, sino también el estado de su civilización y naturaleza de sus gobiernos, quitando peso sobre el determinismo geográfico al introducir otras variables de índole socioeconómico y político. También hace una salvedad sobre el comportamiento de las estaciones de Cuba en aras de explicar y a la vez alivianar sus consecuencias en el temperamento criollo.

[...] el calor en este país no es constante [...]. En estos intervalos nuestras fibras recobran gran parte de las fuerzas perdidas. En nuestros cuerpos más bien demagradados que obesos, no encuentran las papilas nerviosas un tejido celular espeso y henchido de gordura que las embote y entorpezca. De aquí esa flexibilidad de carácter, esa sensibilidad esquisita que distingue á los hijos de estas regiones: de aquí también su propensión á padecer las

enfermedades nerviosas á que están especialmente sujetos. (Fernández de Madrid, 1824, p.247)

La relevancia del clima como factor explicativo de las diferencias raciales se inscribía en la tradición judeocristiana del monogenismo, que concebía la humanidad como una unidad espiritual diversificada por la migración. En las primeras décadas de las *Memorias* predominaba esta visión, que atribuía las diferencias físicas y morales a la influencia del medio ambiente, sin caer en un determinismo genético estricto. El libre albedrío y la elección racional consciente eran factores claves en la explicación de las diferencias socioculturales, los criollos, en consonancia con los ilustrados franceses, aceptaban esta idea, y la creencia en un código moral objetivo y universal basado en la razón y el control de sus pasiones.¹⁵

Sin embargo, la elite criolla, aspirante a los modelos europeos de progreso y civilización, veía en la composición multiétnica de la Isla un obstáculo para el desarrollo social. De ahí que los proyectos de blanqueamiento se mantuvieran como la opción preferida. En este marco, la aclimatación reapareció en los debates académicos, como en la memoria de José María Dau (1839), que proponía fomentar ingenios azucareros con trabajadores blancos.

Al ser el tema de la fuerza de trabajo una de las cuestiones de imprescindible resolución para la economía del país, la comparación étnica dentro de las teorías aclimatacionistas tomaron protagonismo. Así, al buscar opciones «no negras», «razas no tan inferiores» comenzaron a valorarse distintas «razas étnicas», no europeas, para realizar el pretendido blanqueamiento. En este sentido, se contraponía la inteligencia de los asiáticos a la de los africanos, así como las cualidades físicas y morales de los primeros en relación con los segundos, destacándose incluso que aquellos estaban apartados además de las ideas de «hombres turbulentos» proclives a las revoluciones. Se aludía también a la adaptabilidad del asiático al clima tropical, como se había demostrado en las Islas Filipinas y en otras partes del mundo (García González & Naranjo Orovio, 1991, p.159).

Durante la segunda mitad del siglo, con la expansión colonial global, llega a las *Memorias* nuevamente el tema de la aclimatación. Esta vez con un trabajo sobre «Inmigración en los países

¹⁵ Según Marvin Harris (1996), al aferrarse a la elección racional consciente como el factor clave en la explicación de las diferencias socioculturales, los teóricos de la Ilustración se cerraron el acceso a una auténtica comprensión de la naturaleza social. Lo único que podían ver era una colección de individuos que con más o menos éxito controlaban sus pasiones por la influencia morigeradora de la razón.

cálidos» (1853), del médico francés Bodichon,¹⁶ traducida y adaptada por el Dr. Miguel Pons y Guimerà.¹⁷ En este artículo, su autor intenta explicar científicamente –basándose en las características de la piel- la predisposición a ciertas enfermedades de algunas «razas». Planteaba que la «raza trigueña» era la más adaptable a las condiciones de los climas cálidos como el de las Antillas, y que la «raza rubia» era la peor para adaptarse al calor de los trópicos. Estas condiciones naturales de la «raza rubia» impedían a sus integrantes dedicarse a la agricultura, por lo que justificaba, según Bodichon, la supremacía de una sobre la otra y, por ende, la esclavitud de los negros. Bajo esos preceptos, recomendaba qué tipo de colonos y soldados debían enviarse a las colonias francesas y medidas que debían tomarse.

De manera evidente, Pons Guimerà, a través del autor francés, legitimaba la esclavitud como una cuestión natural dentro de las fases civilizatorias de la humanidad, a la vez que un tema biológico. La predestinación a la esclavitud quedaba determinada por el color de la piel, a la que Bodichon le otorgaba suma importancia. Y la “aclimatación completa” se daba cuando mediante la acción del clima se modificaba el temperamento, “el rubio” pasaba a “trigueño sin mezcla de sangre” (Pons Guimerà, 1853, p. 15).

Como se aprecia, los trabajos publicados en las *Memorias* vinculados a la aclimatación se posicionaban a favor de las teorías del influjo del clima y las estaciones sobre variables demográficas como la fertilidad, el matrimonio, etc. Subyacente a esto tenemos, obviamente, la problemática del racismo como resultado de la ideología colonialista de la época y sus ansias por poblar la isla con una «raza superior» (preferiblemente blanca o en su defecto amarilla) en cuanto a inteligencia, y que ofreciera resistencia al clima, aduciendo a razones antropológicas para su sustento.

Entre estas cuestiones, las ideas sobre el determinismo ambiental cobran importancia debido a las propias problemáticas insulares. Las teorías sobre influencias climáticas y telúricas eran acogidas con anuencia por los intelectuales cubanos, quienes inclinan sus estudios hacia cuestiones de aclimatación y comparaciones étnicas. El tema de la esclavitud, las enfermedades raciales, y la

¹⁶ Sobre este médico francés explicaba Miguel Pons que era su “comprofesor”, “medico en Argel”, que había escrito esta memoria en francés y que él se había limitado a traducirla y adaptarla a las circunstancias de la Isla y sus convicciones

¹⁷ Pons envió la traducción y adaptación al químico español José Luis Casaseca quien la publicó en las *Memorias* de la SEAP.

conformación de la nación, fueron tópicos específicamente cubanos que giraron alrededor de estas teorías.

Conclusiones

El examen de las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País* permite constatar que las teorías de la aclimatación ocuparon un lugar destacado en los debates científicos cubanos del siglo XIX.

1. **Centralidad del clima:** Los textos muestran cómo el clima fue concebido como un factor determinante en la salud, el temperamento y la moral de los individuos, siguiendo tradiciones hipocráticas y ambientalistas que se revitalizaron en la época.
2. **Adaptación local:** Las *Memorias* no se limitaron a reproducir ideas europeas, sino que las adaptaron al contexto cubano, vinculándolas con problemas concretos como la mortalidad en climas tropicales, la inmigración blanca y los proyectos de colonización.
3. **Diversidad de enfoques:** Se identifican distintas posturas: desde quienes defendían la influencia del medio en la constitución física y moral, hasta quienes introducían variables socioeconómicas y políticas para explicar la adaptación.
4. **Función ideológica:** Aunque presentadas como discursos científicos, estas teorías sirvieron para legitimar jerarquías raciales y reforzar proyectos de blanqueamiento, mostrando la estrecha relación entre ciencia y poder en el contexto colonial.

En conjunto, las *Memorias* constituyen una fuente clave para comprender cómo las doctrinas aclimacionistas fueron asimiladas y resignificadas en Cuba, revelando tanto la influencia de paradigmas europeos como las especificidades de una sociedad multiétnica en proceso de redefinición.

Bibliografía

- Arroyo, J. (2003). *Travestismos culturales: Literatura etnográfica en Cuba y Brasil*. Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, University of Pittsburg.
- Caponi, S. (ene-mar de 2007). Sobre la aclimatación: Boudin y la geografía médica. *Historia, Ciencias y Saude-Manguinhos*, 14(1), 13-38.
- Fernández de Madrid, J. (1840). *Memorias de la Sociedad Patriótica de la Habana. Tomo XI*, 240-269.
- García González, A. C., & Naranjo Orovio, C. (1991). Antropología, racismo e inmigración en la Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana. *Asclepio*, 43(2), 139-163. Obtenido de [Http://asclepio.revistas.csis.es](http://asclepio.revistas.csis.es)
- Krotz, E. (1993). La producción de la antropología en el Sur: características, perspectivas, interrogantes. *Alteridades*, 3(6), 5-11. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74711380002>
- Krotz, E. (2011). La enseñanza de la antropología 'propia' en los programas de estudio en el Sur. Una problemática ideológica y teórica. *Alteridades*, 21(41), 9-19.
- Krotz, E. (2013). *La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología*. Iztalapa, México: Fondo de Cultura Económica, UNAM.
- Naranjo Orovio, C. (18 de marzo de 2016). De la esclavitud a la criminalización de un grupo, la población de color en Cuba. *Nuevo Mundo [En Línea]*, 1-22. doi:10.4000/nuevomundo.2016
- Pons Guimerà, M. (1854). Inmigración en los países cálidos. *Anales y Memorias de la Real Junta de Fomento y de la Sociedad Económica de la Habana*.
- Restrepo, E. (2006). Diferencia, hegemonía y disciplinación en antropología. *Universitas humanística* (62), 43-70.
- Stocking, G. (1982). Afterworld: A view from the Center. *Ethnos*, 47(1-2), 172-186.
- Torres Cuevas, E. (2018). *En busca de la Cubanidad. Religión, raza, pensamiento. Tomo III*. . Habana: Ciencias Sociales [edición digital].
- Urteaga, L. (Noviembre de 1993). La teoría de los climas y los orígenes del ambientalismo. *Cuadernos críticos de geografía humana*, XVIII (99).
- Valdés Bernal, S. O. (2020). Prefacio. En N. Núñez, *Antropología Sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas. Tomo I* (págs. 9-19). La Habana: ICIC Juan Marinello.